

ВАЖНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ СО СТРАНАМИ СНГ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА

Abduqodirova Nodira Asqarali qizi ¹,
Begnazarova Shoira Baxtiyor qizi ²

¹⁻² Студенты Ташкентского химико-технологического института,
abduqodirova022@bk.ru, begnazarovashoira@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6626135>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022
Accepted: 02nd June 2022
Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Исполнительным,
административным и
координирующим
органом Содружества
является
Исполнительный
комитет СНГ со штаб-
квартирой в г.Минске и
отделением Исполкома
в г.Москве.

За истекшие годы в рамках СНГ создано обширное правовое поле и наработаны инструменты и механизмы взаимодействия практически по многим жизненно важным для государств-участников Содружества направлениям, включая по таким приоритетам, как дальнейшее развитие торгово-экономических отношений, коммуникационных и транспортных связей, обеспечение безопасности и вопросы гуманитарной сферы.

Содружество предоставляет широкую возможность для выработки взаимоприемлемых подходов и скоординированных практических мер, направленных на своевременное и адекватное реагирование на вызовы и угрозы устойчивому развитию,

ABSTRACT

Содружество Независимых Государств (СНГ) было создано на основании Соглашения о создании СНГ от 8 декабря 1991 г. и Протокола к Соглашению от 21 декабря 1991 г. Государствами-участниками СНГ являются Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. Республика Узбекистан стала членом Содружества Независимых Государств (СНГ) 4 января 1992 года. Исполнительный комитет СНГ является исполнительным, административным и координирующим органом Содружества. Головной офис находится в Минске, а филиал - в Москве.

стабильности и безопасности государств-участников, решение споров и разногласий, для взаимного общения граждан на пространстве СНГ.

В Узбекистане СНГ рассматривают как координационный механизм многопланового взаимодействия и площадкой для прямого общения и поддержания межгосударственного диалога, в том числе двусторонних встреч в формате СНГ, на уровне руководителей стран и соответствующих структур, а также как объединение суверенных государств, заинтересованных в создании условий для многостороннего сотрудничества.

Республика Узбекистан принимает участие в деятельности основных уставных и отраслевых органов СНГ. С

момента образования Содружества Узбекистан был в числе тех государств, которые выступали за углубление экономической интеграции, сохранение хозяйственных связей на новой основе, без политизации этих процессов.

Узбекистан выступает за формирование полноценной зоны свободной торговли на пространстве СНГ, основанной на принципах, не ухудшающих действующий между странами торговый режим. Это становится важным условием обеспечения стабильного социально-экономического развития на пространстве СНГ.

Узбекская сторона считает, что в быстро меняющейся обстановке в мире СНГ в качестве структуры межгосударственного взаимодействия остается востребованным механизм постоянного переговорного процесса, политического диалога, прежде всего на высшем уровне, и по выработке согласованных позиций для противостояния возникающим новым вызовам и угрозам, разрешению многих острых вопросов международной безопасности.[1]

Содружество может и призвано играть роль координатора многопланового взаимодействия, стать платформой для регулирования хозяйственных процессов с целью достижения максимального социально-экономического эффекта для всех государств-участников.

За последние годы СНГ расширилось на ряд жизненно важных сфер, включая торгово-экономические отношения, дальнейшее развитие коммуникаций и транспорта, безопасность и укрепление гуманитарных связей. Создана всеобъемлющая правовая база, созданы

инструменты и механизмы для сотрудничества. был разработан.

Разработка взаимоприемлемых подходов и согласованных практических мер по разрешению любых проблем и разногласий в СНГ, своевременному реагированию на любые угрозы и вызовы, препятствующие устойчивому развитию и безопасности государств-участников Содружества; создали широкий спектр возможностей для гражданам взаимодействовать.

Основная цель внешней политики Республики Узбекистан - укрепление независимости и суверенитета государства, его места и роли на международной арене, создание атмосферы безопасности, стабильности и добрососедства, активное продвижение внешней политики страны. Республика Узбекистан участвует в деятельности основных уставных и отраслевых органов СНГ. С момента своего создания Узбекистан был одной из стран, которые выступали за углубление экономической интеграции и построение экономических отношений на новой основе, не придавая этому процессу политического измерения. [4]

В Узбекистане существует механизм координации многоплановых отношений с СНГ и прямого диалога, организации межправительственных переговоров, в том числе двусторонних встреч на уровне глав государств и соответствующих ведомств в формате СНГ, а также условия многостороннего сотрудничества. союз суверенных государств, заинтересованных в создании. Республика Узбекистан участвует в деятельности основных

уставных и отраслевых органов СНГ. С момента своего создания Узбекистан был одной из стран, которые выступали за углубление экономической интеграции и построение экономических отношений на новой основе, не придавая этому процессу политического измерения.

За прошедший период в целях урегулирования трудовой деятельности граждан Республики Узбекистан за рубежом, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее — иностранные граждане) в республике осуществлена значительная работа по упорядочению системы организации и механизмов выезда и въезда в страну, а также развитию деятельности органов по труду.

В соответствии с ПП-4008 (07.11.2018) "О мерах по созданию благоприятных условий для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан квалифицированными специалистами иностранных государств"[2]:

В целях создания благоприятных условий для осуществления трудовой деятельности квалифицированными иностранными специалистами, повышения инвестиционной привлекательности Республики Узбекистан и поднятия ее на совершенно новый уровень, а также стимулирования привлечения конкурентоспособных кадровых ресурсов:

Возложить на Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан следующие дополнительные задачи:

- организацию тесного международного сотрудничества в сфере привлечения квалифицированных иностранных специалистов;
- оказание всестороннего содействия квалифицированным иностранным специалистам в реализации их права на трудовую деятельность на территории Республики Узбекистан;
- ведение электронной базы данных квалифицированных иностранных специалистов;
- проведение систематического анализа и мониторинга осуществления трудовой деятельности иностранных граждан на территории Республики Узбекистан;
- изучение проблем в сфере трудовой миграции, выявление пробелов и недостатков с выработкой конкретных предложений по совершенствованию данной сферы.

С 1 декабря 2018 года:

- отменяется требование о необходимости получения (продления) разрешений на привлечение в Республику Узбекистан иностранной (СНГ) рабочей силы в части высококвалифицированных и квалифицированных иностранных специалистов, с сохранением для них единой процедуры по получению (выдаче) подтверждений на право трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан (далее — подтверждения);
- за оформление и выдачу (продление) подтверждений для

высококвалифицированных иностранных специалистов взимается плата в размере 1 базовой расчетной величины, для квалифицированных иностранных специалистов — двукратной базовой расчетной величины;

- срок действия выданных подтверждений для высококвалифицированных и квалифицированных иностранных специалистов составляет по желанию заявителя до 3 лет со дня их выдачи, с возможностью неограниченного количества продлений, но не более чем на 3 года в каждом случае.

С 1 декабря 2018 года иностранные граждане, инвестировавшие в Республику Узбекистан в размере не менее 8 500-кратной базовой расчетной величины, установленного в Республике Узбекистан на момент внесения инвестиций, в виде приобретения акций и долей

хозяйственных обществ, а также создания иностранного предприятия, имеют право осуществлять трудовую деятельность на любой должности в данной организации без прохождения каких-либо разрешительных процедур. В результате принятых в стране мер по поддержке внешней торговли и дальнейшему укреплению сотрудничества со странами СНГ в этой сфере, в январе-марте 2021 года доля стран СНГ во внешнеторговом обороте составила 40,3%. Доля товарооборота увеличилась на 4,8% к соответствующему периоду 2020 года. Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан со странами СНГ в январе-марте 2021 года составил 2 861,1 млн долларов США. ДОЛЛАР США. Из них экспорт составил 939,9 миллиона долларов. Импорт составил 1817,3 млн долларов США. Записано в долларах США.[3]

Таблица 1 – Страны СНГ Республики Узбекистан с внешнеторговым оборотом (Январь-март 2021 г., млн долл.)

Название страны		Внешнеторговые отношения	Экспорт	Импорт
	Российская Федерация	1 277,5	361,0	916,5
	Казахстан	866,7	247,6	619,1
	Кыргызская Республика	187,9	146,1	41,7
	Украина	130,1	41,0	89,1
	Таджикистан	101,8	88,8	13,0
	Туркменистан	100,7	23,9	76,8

	Республика Беларусь	57,7	9,6	48,2
	Азербайджан	27,6	16,5	11,1
	Молдова	4,7	3,6	1,1
	Армения	2,4	1,8	0,6

Наибольшими объемами внешнеторгового оборота Республики Узбекистан со странами СНГ являются Российская Федерация (44,7%), Казахстан (30,3%), Кыргызская Республика (6,6%), Украина (4,5%) и Таджикистан (3,6%).[5]

Сотрудничество со странами СНГ было приоритетом нашей внешней политики. У нашей республики исторически сложились политические, экономические, транспортно-коммуникационные и другие отношения с этими странами. Узбекистан продолжает строить двусторонние отношения с Содружеством на принципах равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. В результате активного сотрудничества с Содружеством Независимых Государств саммит СНГ 18 декабря 2020 года прошел под председательством

Президента нашей страны Шавката Мирзиёева. Председательство в СНГ укрепило имидж и престиж нашей страны, продемонстрировало высокий потенциал нашей страны как надежного международного партнера, а также способствовало укреплению статуса СНГ.

Одним словом, наша страна эффективно сотрудничает со странами СНГ. Тот факт, что лидеры стран СНГ побывали с официальным визитом и с удовольствием вернулись, показывает, насколько гостеприимна наша страна. Наша страна придает большое значение углублению сотрудничества со странами СНГ в сфере транспорта и транзита, в том числе предоставлению взаимной выгоды и преференций для развития транспортных коридоров, а также формированию и развитию новых взаимовыгодных транспортных маршрутов.

References:

1. Акрамов Э. Турецкая модель социально-экономического развития. // Экономика и статистика, -Ташкент, 1993, -№4.
2. Закон Республики Узбекистан ПП-4008 (07.11.2018) "О мерах по созданию благоприятных условий для осуществления трудовой деятельности на территории

Республики Узбекистан квалифицированными специалистами иностранных государств".

3. Данные Статкомитета Республики Узбекистан.

4. Абдукодирова Н.А. – журнал “Экономика и социум”, НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН - НОВЫЕ СОСЕДИ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СО СТРАНАМИ СНГ. // ISSN 2225-1545, №8(87)-2021.

5. www.mfer.uz - официальный сайт Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.